

Inces: una experiencia exitosa en la educación y formación técnica y profesional

Richard Arraiz Moreno¹
Instituto Nacional de Capacitación
Educación Socialista
arraizmoreno@yahoo.com
Venezuela

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) es una institución con bases firmes en la Educación y la Formación Técnica Profesional en Venezuela. Esta institución pública es considerada por muchos ciudadanos como “la universidad del pueblo”; casi todos los ciudadanos de este país han tenido una vinculación directa o indirecta con las formaciones que se han impartido en todo el país, en 65 años de existencia, desde que el instituto fue fundado por el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa para la formación técnica de los jóvenes.

El Inces es la institución del Estado encargada de la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de jóvenes, mujeres trabajadoras y trabajadores, orientada al desarrollo de sus capacidades para la producción de bienes y prestación de servicios para su incorporación consciente al proceso social de trabajo.

En el año 2014 se tenía un Inces con un cierre técnico, sin cursos, con su personal en resistencia a los cambios y desmotivado. Los cursos que históricamente ofrecía el Inces habían sido cambiados por los Proyectos Integrales Socialistas (PIS). Se realizó una revisión de la metodología formativa utilizada para realizar una verdadera transformación curricular y ponerla a la altura de los cambios que ameritaba; es así que se crea la Gerencia General de

Encadenamiento Productivo para la producción de bienes y la prestación de servicios en los 147 Centros de Formación Socialista (CFS). A finales de ese año se promulga la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista según la Gaceta Oficial N°6.155 del 19 de noviembre de 2014.

La transformación curricular se realizó de manera colectiva, se inició con la construcción de las Normas Técnicas del Inces basadas en la metodología de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP), impulsando un cambio definitivo en la formación del instituto con más de 65 años de experiencia en la formación, es decir, pasar de la calificación de oficios a la cualificación de ocupaciones en los perfiles productivos según los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los participantes.

Se dio un salto cualitativo durante la pandemia COVID-19 al iniciar la creación del campus virtual Inces, que es la plataforma donde se encuentran las formaciones virtuales, para el desarrollo del aprendizaje del usuario, obteniendo un certificado digital por cada formación culminada, además se fortalecieron las alianzas internacionales y convenios nacionales del Inces, con los sectores públicos desde la Gerencia General de Cooperación Nacional e Internacional. De esta manera se planteó la internacionalización del Inces, logrando acuerdos y alianzas internacionales mediante negociaciones con homólogos de varios continentes con el valioso apoyo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Con todos los aspectos antes mencionados, es así, como el Inces actualmente se ha convertido en una poderosa herramienta para contribuir en la transformación y consolidación de una economía productiva, soberana y diversificada, siendo un referente nacional e internacional de la formación técnica profesional inclusiva, con altos niveles de calidad, que forma a la juventud venezolana como trabajadores y trabajadoras conscientes de su rol como sujetos sociales protagónicos, con dominio de los procesos productivos y capacidad para generar tecnología e innovación creadora. Para contribuir en el desarrollo

¹ Doctor en pedagogía crítica. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Maestrante en Educomunicación. UNESR. Profesor en Ciencias Sociales. Mención Historia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Especialista en Dinámica de Grupo. Facultad de Humanidades Universidad Central de Venezuela. UCV. Locutor. Universidad Santa Rosa de Lima. Caracas. Coordinador nacional de las comunidades de aprendizaje, convenio Inces- Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

integral y en la lucha por superar esa dependencia rentista petrolera, que separa la educación y el trabajo.

A partir de este nuevo modelo gerencial que se inició en el año 2014, en su formación que parte de un enfoque desde el aprender haciendo y hacer formando, y que mantienen vivo el legado de su fundador Luis Beltrán Prieto Figueroa con las enseñanzas que les imparten a miles de personas todos los años, con un enfoque humanista, transformador, productivo y revolucionario.

Desde el Inces, se impulsa la implementación de un Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional (Seftp) en Venezuela, que contribuya a la construcción de un país productivo y diversificado, que supere el modo dependiente monorrentista petrolero, basado en un diálogo permanente y continuo con el sistema educativo venezolano y el mundo real del trabajo, enfocando en las alianzas con diversos entes públicos del Estado venezolano como con entidades privadas; sin perder de vista la formación como centro de este sistema.

El Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional

El Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional (Seftp) de un países fundamental para desarrollar las habilidades prácticas y adquirir los conocimientos específicos en las áreas concretas de las técnicas que van a preparar a todas las personas a ingresar al mundo laboral o para perfeccionar su oficio o profesión, en sus diferentes niveles, con programas de formación. El sistema es transversal en todo el sistema educativo, tarea que no desempeñaría de forma individual, sino en un trabajo conjunto donde participen todos los entes del Estado con injerencia en la formación técnica.

Además, con este sistema se pretende contribuir con la superación del modelo económico colonial, capitalista, con la imposición de más de 1.028 medidas coercitivas y arbitrarias que sometiendo a las más duras pruebas de manera sistemática y simultánea, en ámbitos financieros, comerciales, monetarios, alimentarios, sanitarios, servicios

públicos y migratorios, por lo cuales jamás había pasado Venezuela como país soberano.

Desde el Inces se impulsa el Seftp para la gestión en la formación técnica profesional, rompiendo los paradigmas, en una institución con mucha experiencia en enseñanza técnica, que afianza sus bases de manera contundente en el desarrollo integral y en la lucha por superar esa dependencia rentista petrolera, que separa la educación y el trabajo, el saber con el hacer, la teoría y la práctica, mediante la formación técnica profesional de los sectores priorizados de las mujeres y la juventud venezolana en su formación integral, bajo su filosofía de “Formar Produciendo Producir Formando”.

Se busca así, poner a la formación técnica profesional en Venezuela a la vanguardia, como ya lo está en muchos países del mundo; que la juventud y las mujeres de la nación se formen en ocupaciones calificadas y perfiles productivos laborales, que pudieran generar bienes y servicios en su respectivos territorios, para contar con técnicos, profesionales, artesanos, mecánicos, agricultores, trabajadores con sus oficios, capaces de aprender haciendo; todos incorporados para otorgarles las certificaciones necesarias que potencien su inserción en la producción, innovación, organización, cooperación y digitalización de los procesos medulares de la economía del país.

El Inces que encontramos en el 2014

En un estudio efectuado para la reconstrucción histórica del Inces entre 2014- 2022, se logró hacer un análisis de seguimiento y control de la gestión de formación y producción en todo el país. En el 2014 el Inces presentaba un cierre técnico, sin formación, con su personal en resistencia a los cambios y desmotivado. Los cursos que históricamente ofrecía el Inces, habían sido cambiados por los Proyectos Integrales Socialistas (PIS); esta situación conllevó a varios problemas, entre ellos que todos los Centros de Formación Socialista (CFS) en el país estuvieran cerrados y las personas que acudían a buscar información para realizar un curso, no obtenían respuesta alguna.

A partir de esta situación, se plantea realizar un cambio radical en la ejecución de acciones de acuerdo a los lineamientos, estrategias, planes, políticas y proyectos emitidos por la presidencia del Inces; categorizando propuestas del modelo gerencial. Es así como el principal reto asumido después del año 2014 fue la transformación del Inces. Se revisó la metodología formativa utilizada para lograr una verdadera transformación curricular a la altura de los cambios que ameritaba para estar a la par de la formación técnica profesional de otros países y así conectarla al mundo real del trabajo y de los cambios en la agenda económica bolivariana. A partir de estos años, se inició la construcción de un nuevo modelo de gestión para elevar los niveles de la Educación y la Formación Técnica Profesional del Inces en Venezuela.

Con este nuevo modelo de gestión, se inician las revisiones de las políticas desarrolladas por los directivos anteriores y se comienza a generar cambios estructurales, de manera gradual, en la gerencia del instituto, con algunas transformaciones que progresivamente fueron incorporadas en la dirección del Inces; de tal manera que todos estos cambios a lo largo de 10 años, han sido grandes logros del trabajo continuo de un equipo comprometido, que además ha dado como resultado esta propuesta del impulso del Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional en Venezuela.

El encadenamiento productivo para diversificar los ingresos

A través de un proceso de autogestión dependiendo de las capacidades instaladas en cada uno de sus talleres, laboratorios, carpinterías, aulas especializadas, galpones, tierras y unidades productivas. Éste fue uno de los primeros cambios con un nuevo enfoque, la creación de la Gerencia General de Encadenamiento Productivo.

Para convertir estos centros productivos, en espacios donde los participantes y facilitadores retomen el hacer, planteado por el Maestro Simón Rodríguez, para entre todos impulsar la economía productiva, con una formación realmente liberadora, innovadora y creativa a partir de una

verdadera pedagogía crítica, contextualizada y productiva que impulse a la actual sociedad venezolana a profundizar los cambios que se requieren, y así liberarnos de todo imperio, levantando las banderas de justicia social para construir una sociedad realmente justa y una democracia participativa y protagónica.

Es allí, que el desafío actual del Inces es retomar también la conceptualización de Luis Beltrán Prieto Figueroa de profundizar en la Educación Técnica y Formación Profesional, (ETFP) para forjar y empujar a la juventud venezolana y para transformarla en una potencia productiva en todos los sentidos. El presidente del Inces planteó que:

El primer gran desafío es demostrar que la nueva metodología (de proyecto) corre frente a las exigencias del escenario sociopolítico de la Revolución Bolivariana. Implica ampliar el relanzamiento del Inces en el marco de la política pública que se viene diseñando para dar respuestas a la construcción de un nuevo modelo productivo socialista, capaz de superar el rentismo petrolero, tenemos el compromiso de articular la formación técnica con el encadenamiento productivo y con la acción organizada de nuestros trabajadores y de ellos con el impulso de los motores de la economía. (Discurso de Angel, Wuikelman en 2014 en Asamblea de Trabajadores en el auditorio del Inces sede Caracas).

En este marco ha surgido toda una gama de programas y proyectos de apoyo a emprendedores, como la Escuela de Emprendedores con el objetivo de ayudarlos a forjar su propia unidad productiva, de acuerdo con la misión del Inces como un ente educativo del Estado venezolano, para el desarrollo de la Formación y Autoformación Productiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Inces vigente.

Con esta propuesta se promueve el desarrollo de una cultura de emprendimiento y nuevos emprendimientos, orientada al aumento y diversificación de la producción de bienes y servicios, la evolución de las innovaciones, invenciones e investigaciones y su incorporación al desarrollo económico y social de la nación de acuerdo al Plan de la Patria 2019 - 2025, además de la valoración del conocimiento empresarial por parte de la fuerza laboral venezolana y su capacidad de integrar la generación de productos y prestación de

servicios a la demanda de las cadenas de los diferentes motores productivos priorizados.

En el Inces, no se contaba con un programa que contribuyera con la promoción de planes de formación integral que tributara a una cultura de emprendimiento orientada al aumento y a la diversificación de economía nacional, a jóvenes y mujeres para formarse como emprendedores con un acompañamiento técnico - profesional que fortaleciera el desarrollo económico y social de la nación.

Los Centros de Formación Socialista para la producción

Los Centros de Formación Socialista (CFS) del Inces buscan la producción de diversas áreas para la auto sostenibilidad y la diversificación de los ingresos del Inces como resultado del aprender haciendo, estos espacios de formación son considerados como espacios productivos y, dependiendo de las ocupaciones productivas de cada uno de ellos, que allí se enseñen, ofrecer bienes y servicios para el beneficio de las comunidades, con la estrategia del punto y círculo, con las comunas, consejos comunales y con los participantes, facilitadores y personal administrativo del Inces.

En un estudio realizado en marzo del 2016, mediante la caracterización y percepción sobre la gestión nacional y local de los jefes de los CFS del Inces, se hizo un levantamiento y se determinó que en gran parte de los CFS existe un potencial para la producción de un 85 %.

En los últimos meses del año 2022, se evidenciaron avances en materia de proyectos socioproductivos que serían ejecutados en los 24 estados del país, desde la Gerencia General de Encadenamiento Productivo ¿y Producción? del Inces, y en la actualidad se realizan acompañamientos permanentes de supervisión y estudio de estrategias oportunas para optimizar y mejorar la calidad educativa, que permita mejorar las condiciones materiales de cada una de las sedes regionales y de los CFS.

Con el fin único de instalar la capacidad de autogestión en los diferentes espacios, y talleres, al tiempo que se activa la

prestación de bienes y servicios, para el “ejecútese” de las líneas emanadas desde la Presidencia del Inces.

La transformación curricular para la creación de nuevos contenidos

Con la transformación curricular de manera colectiva, se inicia la construcción de las Normas Técnicas del Inces con la metodología de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP), para los cuales son un cambio definitivo en la formación del instituto con 65 años de experiencias en la formación, de pasar de la calificación a la cualificación, dando un salto importante para trabajar en ocupaciones productivas innovadoras, con todos sus elementos; con los planes de estudios, sus trayectos formativos, sus perfiles productivos y sus unidades curriculares como el componente más importante de esta transformación.

Con este paso importante, las unidades curriculares, se permitirá vincular con los subsistemas de educación básica y universitaria en su articulación con el mundo real del trabajo y ofrecerles a los participantes, la prosecución de sus estudios en la educación formal, en educación media o en el nivel universitario, en el trayecto de su orientación vocacional y en su proyecto de vida. Esto abre un abanico de posibilidades y oportunidades, en la educación y formación técnica profesional, y el reconocimiento de la educación formal en Venezuela.

Los PFAP tienen como objetivo formar y autoformar en, por, para y desde el trabajo productivo, cooperativo y liberador dentro de una perspectiva sistémica, compleja y dialéctica, con el propósito de establecer sólidas políticas y fundamentos científicos, humanísticos, técnicos y tecnológicos, vinculados al desarrollo endógeno, eco productivo, sostenido y sostenible del país.

En este sentido, el PFAP organiza y describe sistemáticamente la:

- Planificación
- Investigación

- Metodología.
- Formación y autoformación productiva.

Además, cada unidad curricular referida a los PFAP viene a conformar las unidades curriculares circunscritas a un campo del conocimiento, y constituyen unidades de formación a nivel micro curricular que equipan los planes de estudio, para lograr los objetivos de la formación en el Inces.

En relación a las normas técnicas, estas se consideran un conjunto de acciones formativas estratégicas y actividades organizadas sistemáticamente en un período de tiempo determinado, para la resolución de problemas o transformación de un contexto o situación real de trabajo, identificado en los sectores: comunitarios, públicos y privados, que generalmente son de producción o de servicio, circunscrito a una ocupación, un área y un campo ocupacional, a través de la formación y autoformación productiva.

Con estas normas técnicas se plantea desarrollar un currículo por proyectos, es decir, un currículo en acción, en construcción permanente, que consiste en transformar una realidad social y resolver los problemas en un contexto real dado, para y desde la práctica (superación de la dicotomía entre la teoría – práctica; docencia – investigación; objeto- sujeto; la repetición de contenidos sin aprendizajes significativos), para satisfacer las necesidades socioformativas de los sujetos sociales protagónicos (participantes) de un contexto específico comunitario o regional, todo esto apegado al estamento legal vigente en Venezuela de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas del Inces.

En este sentido, las normas están planteadas como la alineación, articulación y vinculación que debe haber entre el mundo de la formación y el mundo del trabajo específico, es decir, encontrar las bisagras de acercamiento entre las universidades y las empresas públicas, privadas o mixta comunal, la sociedad global, la educación formal, las maestras y los maestros y el sujeto principal del proceso de enseñanza - aprendizaje, con el propósito de que cada

uno de estos sujetos sociales e institucionales reformulen sus acciones, estrategias, propósitos y objetivos desde su contexto real.

Esto permite que el currículo del Inces esté en constante acción, en un proceso de construcción continua y permanente, de manera contextualizada, participativa, interdisciplinaria y transdisciplinaria, en el cual se asume el enfoque sistémico, complejo y dialéctico, que implica repensar la formación técnica profesional y en especial el currículo abierto en construcción, que surge del diagnóstico o indagación de contextos productivos en concreto y comunitarios/regionales que surja de las necesidades sociales definidas geohistóricamente desde y para las trabajadoras y trabajadores desde su realidad de trabajo y desde las comunidades de los participantes.

La transformación digital para la Formación Técnica Profesional

Con el nuevo modelo gerencial del Inces dieron un salto cualitativo después de la pandemia COVID-19 al iniciar la creación del campus virtual Inces, mediante la creación de la Coordinación Nacional de Formación Virtual, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Formación y Autoformación de esta institución, cuyo objetivo es diseñar, producir y evaluar los entornos virtuales de aprendizaje para el montaje del aula virtual bajo la plataforma Moodle.

Moodle es la plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a facilitadores, administradores y participantes un sistema integrado único, robusto y seguro con ambientes de aprendizaje personalizados, con un sistema de gestión de la enseñanza que permite a los profesores crear formaciones on line asíncronas, pudiéndose utilizar para diseñar y gestionar los contenidos programados.

El campus virtual tiene un repositorio de documentos, imágenes y ejercicios donde se encontrará almacenada información digital relacionada a cada opción formativa como recursos didácticos, bibliotecas y videos que están a disposición de los participantes, los materiales cuentan con resguardo y propiedad intelectual, y está respaldado bajo

un nuevo currículo actualizado, novedoso y de construcción colectiva.

Se plantea de esta manera que para acceder a la Formación Técnica Profesional de forma virtual a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se pueda ingresar al link de la institución para el proceso de inscripción y algunas indicaciones adicionales.

Una vez iniciado el ciclo formativo, en cada aula virtual el participante encontrará el contenido de la formación y contará con el acompañamiento permanente de un tutor o tutora, cuando haga falta, quien estará a cargo de atender consultas, programar foros e incluso sesiones, algunas actividades síncronas. Igualmente, cada espacio contará con su respectivo componente de evaluación y certificación.

El campus virtual Inces dispone de algunas formaciones con componente práctico que requieren sesiones – mínimas – presenciales, con sus respectivas convocatorias, se informará a aquellas que así lo requieran, las sesiones presenciales serán acordadas previamente con el tutor o tutora.

Para conocer la oferta académica, el usuario tendrá que visitar el enlace <https://campus.inces.edu.ve/> y estar atentos a las convocatorias a inscripción de las diferentes opciones formativas que serán publicadas en la página web www.inces.gob.ve; las redes sociales institucionales (Instagram @inces_vzla, Tik Tok, Telegram @incessocialista y Facebook Inces); medios nacionales y medios regionales.

La internacionalización del Inces

Con el fortalecimiento de las alianzas internacionales y convenios nacionales del Inces con los sectores públicos, desde la Gerencia General de Cooperación Nacional e Internacional, se planteó la internacionalización del Inces, con mucha fuerza en la cooperación internacional.

El Inces está en la búsqueda constante de modelos de formación exitosos en el mundo, que puedan ser adoptados y adaptados para mejorar el modelo de formación técnica que

actualmente ofrece la institución. Hasta los momentos se han concretado una serie de acciones en alianza con países de ciertos continentes y con organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se trabaja en posibles acuerdos con los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

El posicionamiento del Inces en la política exterior de Venezuela, es manejada desde dos vertientes:

1.- Impulsar intercambios de experiencias que permitan potenciar: la formación de docentes, alimentar y crear contenidos adecuados a las necesidades y potencialidades reales del sector productivo del país, impulsar la transformación digital del Inces para incentivar la puesta en marcha de acciones que motoricen el encadenamiento productivo del instituto.

2.- Formar parte de la agenda internacional del país, para procesos de negociación con países que manifiesten interés por recibir formación del Inces, resaltando los 65 años de historia del Inces, con sus 147 Centros de Formación Socialista distribuidos por todo el país; las distintas áreas de conocimiento que son base fundamental para impulsar el desarrollo económico productivo de cualquier nación, la capacidad instalada para recibir delegaciones y ser formadas en nuestros espacios.

De igual forma, las acciones formativas que se planifican y ejecutan en el Inces, contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente al ODS N° 4, donde se establece la necesidad de que se lleve a cabo una formación técnica profesional de calidad, que da paso a la incorporación de la población al sector productivo del país. La internacionalización del Inces, se realiza de manera articulada con el Ministerio del Poder

Popular para Relaciones Exteriores, por lo que todas las acciones realizadas cuentan con el acompañamiento de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela.

Este último año se está negociando la suscripción de un Memorando de Entendimiento Inces – Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con el apoyo del viceministerio para temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, para:

1. Desarrollar un modelo para la digitalización de la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP), que impulse planes para la fuerza de trabajo en el país.
2. Apoyar la formulación de una propuesta para establecer en el país un Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional como política pública educativa.
3. Impulsar líneas de investigación para la actualización de los contenidos curriculares, con orientación productiva.
4. Fortalecer la acreditación de competencias de (EFTP), incluidos los sistemas de reconocimiento y validación de aprendizajes previos.
5. Desarrollar, implementar y evaluar medidas para fortalecer la capacitación y práctica de la EFTP entre los docentes.
6. Promover vínculos entre el Inces y otras organizaciones con objetivos similares, trabajando con la Unesco a nivel nacional y/o internacional.

También, se han logrado acuerdos y alianzas internacionales mediante negociaciones con homólogos de ciertos continentes con el valioso apoyo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

- En África, se ha logrado negociar y suscribir programas de cooperación con siete países, con el apoyo del Viceministerio de África de la Cancillería, ellos son: República Árabe Saharaí Democrática, Guinea, El Congo, Namibia, Mozambique y la República Tunecina.
- En América Latina con cuatro países: Colombia, Nicaragua, Ecuador y Cuba. En el Caribe con Belice. Con el apoyo de los viceministerios para América Latina y para el Caribe.

- En Europa con tres países: España con la Fundación Telefónica, en Alemania con CEVAC y CAVENAL y con la Federación Rusa, un memorándum de entendimiento.
- En Asia, Medio Oriente y Oceanía con tres países: La República de Indonesia, Malasia y la República de China.

Además de la negociación de suscripción del memorándum de entendimiento con Unesco, se espera firmar con la Organización Internacional del Trabajo OIT a través de Cinterfor (Centro Iberoamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional)

El modelo gerencial exitoso en el Inces

Con todas estas acciones en diez años de gestión se considera que se ha construido un nuevo modelo gerencial en el Inces, para elevar los niveles de Educación y la Formación Técnica y Profesional desde el Inces, institución con mucha experiencia en programas dirigidos a jóvenes trabajadores y trabajadoras, para su formación profesional y su inserción en el mundo real del trabajo.

Esto representa un proceso de inclusión de los mismos en la toma de decisiones operativas del instituto, se incorporan internamente las direcciones estratégicas, se reimpulsa la Gerencia General de Convenios Nacionales e Internacionales y se crea la Gerencia General de Producción y Encadenamiento para incorporar las actividades rentables.

La incorporación de trayectos intermedios estructurados en unidades curriculares, que tributan a formar en perfiles productivos con el propósito de poner a dialogar el sistema educativo con el mundo del trabajo y la educación universitaria, para garantizar la prosecución de estudios en educación media, educación media técnica y universitaria, y que con el pasar de los años ha ido y seguirá evolucionando.

En este sentido, el Inces propone la creación de este sistema de educación y formación técnico profesional en Venezuela que se considera que va a contribuir en la superación del modelo económico colonial, capitalista, dependiente de los centros financieros mundiales y sometido a la imposición

de medidas de cohesión que sometieron a las más duras pruebas como país soberano.

Con las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) a las que ha sido sometida la patria venezolana han profundizado la crisis económica y financiera en la última década, sumado al modelo histórico de dependencia monoprodutor y mineroextractivo, además de la división social del trabajo con separación entre el trabajo y la educación con la distancia entre el saber y el hacer. Es preciso considerar dar un salto necesario en un cambio radical en la producción económica del país, para pasar a una economía diversificada, productiva, comunal como un desafío rotundo en la profundización y creación de más condiciones en la construcción de un país completamente soberano, productivo e independiente.

Es así, que desde el Inces se está construyendo un modelo de gestión desde esta institución con muchos años de experiencia en la formación de la clase trabajadora, para contribuir en el desarrollo integral y en la lucha por superar esa dependencia rentista petrolera, que separa la educación y el trabajo, el saber con el hacer, mediante la formación técnica de los sectores priorizados de las mujeres y la juventud venezolana en su formación técnica profesional, desde la modalidad del formar produciendo producir formando.

Teniendo como retos en los próximos años continuar con los cambios en este modelo de gestión gerencial y seguir generando aportes estructurales en la institución, así como la profundización del sistemas integrados en red que dialoguen entre sí, con todos los procesos formativos y administrativos de la institución.

Además, continuar avanzando en varios retos como llevar toda la Malla Formativa del Inces al campus virtual y dar el paso en la innovación de entrar en las nuevas TIC en la Educomunicación; con el metaverso con formaciones, la realidad virtual y con la inteligencia artificial (IA). La transformación digital para la formación técnica profesional

en alianzas nacionales e internacionales que fortalezcan esta área para la formación productiva y contribuir en fortalecer la diversificación de la economía nacional, posicionando a su vez la importancia del Inces, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Adicionalmente, seguir con la transformación curricular de manera continua y permanente con la creación de nuevos PFAP, desde las mesas curriculares de todas las regiones del país, de acuerdo a sus particularidades, por sus actores y protagonistas.

Fortalecer la Dirección Estratégica de Investigación y Desarrollo para seguir el estudio de nuevas formas de producción de bienes y servicios, de técnicas pedagógicas y andragógicas, entrando al mundo del metaverso, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Ampliar la cantidad de perfiles de egresados como Bachilleres Técnicos Profesionales, y lograr mayor cantidad de aliados en las empresas públicas y privadas para fortalecer otros proyectos innovadores en Venezuela.

Seguir incorporando a los trabajadores docentes, administrativos del Inces, en mesas de discusión para el proceso continuo de la transformación curricular y en el campus virtual, darles ese reconocimiento para que se sumen a la labor docente con su experiencia por el tiempo en la institución. Es una de las metas centrales y más importante impulsar todas las condiciones necesarias administrativas, legales, formativas, educativas para la creación del Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional en Venezuela como base de la transformación educativa en el país.

Adicionalmente, en la investigación del impacto de las nuevas realidades económicas en la Formación Técnica Profesional, las innovaciones tecnológicas y la creación de ciencias y tecnologías para la independencia, y convertir al Inces en el órgano rector en Venezuela de la Formación Profesional, para seguir enfatizando en la filosofía del Formar Produciendo y Producir formando.

Con el Inces: “Aprende La Técnica”
www.inces.gob.ve

Bibliografía

Angel W. (2021). Subsistema de educación y formación técnica y profesional para aprender a hacer. Venezuela.

Ley del Inces (2014). Gaceta Oficial N 6.155. 19 11 2014

INCES (2020) Normas Técnicas. Fondo Editorial Inces.

PRIETO FIGUEROA, L. (2010). Joven Empínate. Caracas. Venezuela.

RON K. (29-08-2021) Es necesario promover la formación técnica en el país. Wuikelman Angel. Últimas Noticias.

